

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

**PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
COLÉGIO ESTADUAL SOL DE MAIO**

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

FOZ DO IGUAÇU

2017

A- IDENTIFICAÇÃO OU DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO

1- APRESENTAÇÃO

O presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS estabelece os princípios básicos da minimização da geração de resíduos, identificando e descrevendo as ações relativas ao seu manejo adequado, levando em consideração os aspectos referentes à todas as etapas, compreendidas pela geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte interno, armazenamento até entrega ao caminhão da coleta da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu.

O Colégio Estadual Sol de Maio é uma instituição de ensino que orienta e acompanha o desenvolvimento administrativo e pedagógico.

Atualmente a demanda interna é composta por 96 (noventa e seis) funcionários e 1126 (mil cento e vinte seis) alunos.

A área total do terreno é de 6.306.70 m² e sua área total construída é de 2.073.93 m².

Razão social é Colégio Estadual Sol de Maio e está inscrito no CNPJ com nº 76.416.965/0001-21.

A equipe diretiva é composta por Rosa Maria Ferreira Veber e Maria Gabriela França Alves.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

O Colégio Estadual Sol de Maio está localizado na Rua Pedro Francisco Keru, 120 - Três Lagoas, Foz do Iguaçu, Paraná, CEP 85862575. A edificação possui sistema de fossa séptica.

Para contato, o Colégio oferece o telefone (45) 35772484. A figura 01 apresenta a vista aérea e a figura 02 a vista frontal do Colégio Estadual Sol de Maio.

Figura 1- Vista aérea do Colégio Sol de Maio

Fonte: Google Maps.

Figura 2- Vista Frontal do Colégio Estadual Sol de Maio

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Setores no Colégio

Os setores que compõem as instalações do Colégio Estadual são:

Bloco 01:

- Secretaria Escolar; Sala da Direção, Sala dos Professores; Sala da Equipe Pedagógica; Sala de Informática; Sala de Multiuso; Dois banheiros e um depósito.

Bloco 02:

- Biblioteca; Laboratório de Ciências

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Bloco 03:

- Pavimento Térreo:

Oito salas de aula; Dois Banheiros;

- Pavimento Superior:

Oito salas de aula; Dois banheiros;

Bloco 04:

- Saguão; Cozinha; Depósito da Merenda; Casa do Gás; Três Banheiros

Bloco 05:

Casa do Zelador;

Bloco 06:

Quadra Poliesportiva;

Bloco 07:

Quadra de Areia;

2 - OBJETIVOS

Compete ao Colégio Estadual Sol de Maio garantir condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade. Promover o exercício da cidadania a partir da compreensão da realidade para que possa contribuir na transformação do aluno-cidadão.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

3- LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Lei 12.305/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

Resolução do CONAMA - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.

Lei Estadual 12.493/1999 - Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências

Lei 9.795/1999 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências;

Lei Estadual 12.493/1999 – “Lei de Resíduos Sólidos”

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais e adota outras providências.

Lei Complementar Municipal de Foz do Iguaçu Nº 198/2012 - Dispõe sobre a política municipal de saneamento básico para o abastecimento de água, esgotamento sanitário e gerenciamento integrado de resíduos sólidos, cria o órgão regulador dos serviços de saneamento básico e dá outras providências.

– Decreto 5940/2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

4- MANEJO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

COLETA/ TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

- A. Coleta – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E - 3.25**

- B. Transporte – Após o recolhimento, será efetuado o transporte destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.**

- C. Acondicionamento – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro do contenedor com capacidade de 1000 litros, seguindo a padronização:**

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução à empresa na qual o colégio Estadual comprará novas lâmpadas.

ÁREA DE ARMAZENAMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

Os resíduos classificados como **rejeito** são armazenados em sacos plásticos de 100 litros e alocados diariamente em frente ao Colégio Estadual e recolhido pela concessionária Vital Engenharia Ambiental.

Os resíduos classificados como **reciclável** ficam armazenados em um contenedor de 1000L (cedido pela prefeitura municipal), que na área de serviço do referido estabelecimento, durante 7 dias.

Os resíduos classificados como **perigoso** ficam armazenados em recipientes próprios, até o recolhimento pelas empresas que prestam tais serviços. Ex: As lâmpadas fluorescentes ficam guardadas em bombonas até a devolução à empresa, na qual, o Colégio Estadual compra lâmpadas.

5- CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS;

- a) **RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS:** Os materiais não recicláveis mais conhecidos são: ***Papéis não recicláveis:** adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico, papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. ***Metais não recicláveis:** cliques, grampos, pilhas. ***Plásticos não recicláveis:** tomadas, adesivos, espuma, teclados de computador, acrílicos. ***Vidros não recicláveis:** espelhos, cerâmicas e louças, lâmpadas, vidros temperados planos.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Ponto de geração:	Resíduos gerados:	Quantificação:	Formas de acondicionamento:	Forma de armazenagem:	Empresa responsável pelo transporte:	Empresa responsável pela disposição final:
1.Secretaria 2.Biblioteca 3.Sala dos professores 4.Sala Equipe 5.Laboratório 6. Direção; 7.Sala de aula; 8.Cozinha; 9.Banheiros	Papéis diversos; Restos de Alimentos; Papel Higiênico; Papel toalha; Clipes, guardanapos engordurado sgrampos; embalagens plásticas; embalagens em alumínio; embalagens de limpeza;	Administração: 140kg/mês Cozinha: 560kg/mês Salas de aula: 140kg/mês	Sacos plásticos em diversos Recipientes. Barricas de tinta e barricas plásticas.	Lixeiros de 100 litros	Vital Engenharia Ambiental	Vital Engenharia Ambiental

- b) **RESÍDUOS RECICLÁVEIS:** * **Papel:** Folhas e aparas de papel, Jornais, Revistas, Caixas, Papelão, Formulários de computador, Cartolinas, Cartões, Envelopes, Rascunhos escritos, Fotocópias, Folhetos impressos. * **Metal:** Latas de alumínio, Latas de aço: óleo, sardinha, molho de tomate; Ferragens, Canos, Esquadrias, Arame. * **Plásticos:** Tampas, Potes de alimentos, PET, Garrafas de água mineral, Recipientes de Limpeza, Higiene, PVC, Sacos plásticos, Brinquedos e Baldes vidro: Potes de vidro, Copos, Garrafas, Embalagens de molho, Frascos de vidro.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Ponto de geração:	Resíduos gerados:	Quantificação	Formas de acondicionamento:	Forma de armazenamento:	Empresa responsável pelo transporte	Empresa responsável pela disposição final:
1.Secretaria 2.Biblioteca 3.Sala dos professores 4.Sala Equipe 5.Laboratório 6. Direção; 7.Sala de aula; 8.Cozinha;	Papel; Jornais; Revistas; Papelão; Cartolinas Latas de aço; Recipientes de limpeza; Saco plástico; Garrafas	Administração 280kg/mês Cozinha: 420kg/mês Sala de aula: 168kg/mês	Sacos plásticos em diversos Recipientes. Barricas de tinta e barricas plásticas.	Contenedor de 1000L	Vital Engenharia Ambiental	Vital Engenharia Ambiental

6- SEGREGAÇÃO

Os Resíduos produzidos nesta Unidade Geradora serão dispostos em contenedores, sendo divididos em:

- **RECICLÁVEL** (Papel, Papelão, Plásticos em geral, Metais);
- **REJEITO:** (Lixo de banheiro, guardanapos sujos,

Resíduos não recicláveis - Papel Higiênico, Absorventes Íntimos, Palitos de Dentes e Filtros de Cigarro.

Resíduos orgânicos - Restos de Comida, Casca de Frutas, Verduras, Grama, Galhos Pequenos.

- **PERIGOSO:** Lâmpadas Fluorescentes, Filtros de Ar Condicionados, Baterias, Pilhas.

A figura 3 ilustra os contenedores de rejeito e reciclável.

Figura 3- Contenedores de rejeito e reciclável

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

7- COLETA E TRANSPORTE INTERNO

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

a) Coleta – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E – 3.25

b) Transporte – Após o recolhimento, será efetuado o transporte, destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.

c) Acondicionamento – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro dos contêineres com 1000 litros, seguindo a padronização:

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução a empresa na qual o Colégio Estadual compra lâmpadas.

8- COLETA/TRANSPORTE EXTERNO

Rejeito + Orgânico: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu.

Reciclável: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados aos centros de triagem da Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu.

Perigosos: retornam às empresas que comercializaram tais materiais.

9 - LOGÍSTICA DE MOVIMENTAÇÃO DOS RESÍDUOS

O fluxograma abaixo ilustra a logística e movimentação de resíduos.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

10- ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE

A diretora do Colégio Estadual Sol de Maio é o a professora Rosa Maria Ferreira Veber.

Responsáveis técnicos pelo PGRS

Nome: Kelly Daianne de Brito

CPF: 061.409.649-97

Qualificação Profissional: Eng^a Civil

CREA: 12.2350/D

Endereço: Av. José Maria de Brito, 1216 - Jd. Central - Foz do Iguaçu- PR.

Nome: Daniela Cristina Mendes da Costa

CPF: 008.187.769-27

Qualificação Profissional: Bióloga

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

CRBIO: 83881/07D

Endereço: Rua dos miosótis, 79, jd. Santa Cecília, Foz do Iguaçu - PR

11- IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR

O Colégio Estadual teve sua identificação estipulada como: E – 3.25

**B - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO COLÉGIO
ESTADUAL SOL DE MAIO**

1- PROGRAMA DE REDUÇÃO NA FONTE GERADORA

Substituição gradual dos copos descartáveis por copos laváveis (porcelana, plástico ou vidro);

Reutilização dos papéis impressos para anotações em geral;

Reduzir a produção dos papéis;

Reusar materiais como galões de água e barricas de textura como lixeiras;

Recusar produtos que gerem resíduos desnecessariamente;

Substituir as lâmpadas fluorescentes por lâmpadas do tipo LED, a partir do momento de que as primeiras queimam (perdem sua utilidade).

2 - FORMA DE ACONDICIONAMENTO

Os Resíduos produzidos nesta Unidade Geradora serão dispostos em contenedores, sendo divididos em:

- **RECICLÁVEL** (Papel, Papelão, Plásticos em geral, Metais);
- **REJEITO:**

Resíduos não recicláveis - Papel Higiênico, Absorventes Íntimos, Palitos de Dentes e Filtros de Cigarro.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

Resíduos orgânicos - Restos de Comida, Casca de Frutas, Verduras, Grama, Galhos Pequenos.

- **PERIGOSO:** Lâmpadas Fluorescentes, Filtros de Ar Condicionados, Baterias, Pilhas.

A figura 3 ilustra os contenedores de rejeito e reciclável.

Figura 3- Contenedores de rejeito e reciclável

3- COLETA/ TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS

Visando implantar procedimentos adequados para efetivação do Programa de Coleta Seletiva previsto no presente Plano de Gerenciamento de Resíduos e obedecem as seguintes etapas:

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

a) **Coleta** – Será efetuada por funcionários devidamente treinados e equipados com luvas, botas, materiais de proteção adequados, que diariamente farão o recolhimento dos Resíduos em cada setor, e acondicionados em sacos plásticos de 50 litros. Os sacos plásticos terão a identificação com o número E – 3.25

b) **Transporte** – Após o recolhimento, será efetuado o transporte destes Resíduos, manualmente, até o local de Armazenamento dos Resíduos existente nesta Unidade Geradora, um contenedor de 1000 L de capacidade.

c) **Acondicionamento** – Os sacos plásticos recolhidos serão dispostos dentro do contenedor com capacidade de 1000 litros, seguindo a padronização:

Rejeitos e orgânicos – Serão depositados em sacos plásticos de 100 Litros e serão recolhidos pela Vital Engenharia Ambiental S/A, empresa que realiza o serviço da coleta de resíduos sólidos na cidade de Foz do Iguaçu.

Recicláveis – Serão depositados em 01 container, com 1000 litros de capacidade.

Perigosos: Lâmpadas - Depósito em bombonas até a devolução a empresa na qual o Colégio Estadual Sol de Maio compra lâmpadas.

4 - ÁREA DE ARMAZENAMENTO

Os resíduos classificados como **rejeito** são armazenados em sacos plásticos de 100 litros e alocados diariamente em frente ao Colégio Estadual e recolhido pela concessionária Vital Engenharia Ambiental.

Os resíduos classificados como **reciclável** ficam armazenados em um contenedor de 1000L (cedido pela prefeitura municipal), na área de serviço do referido estabelecimento, durante 7 dias.

Os resíduos classificados como perigoso ficam armazenados em recipientes próprios, até o recolhimento pelas empresas que prestam tais serviços. Ex: As lâmpadas fluorescentes ficam guardadas em bombonas até a devolução à empresa, na qual, o Colégio Estadual compra lâmpadas.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

5 - COLETA/TRANSPORTE EXTERNO

Rejeito + Orgânico: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados ao Aterro Sanitário de Foz do Iguaçu.

Reciclável: são recolhidos pela concessionária Vital Engenharia Ambiental e destinados aos centros de triagem da Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu.

Perigosos: retornam às empresas que comercializaram tais materiais.

6- PLANTA BAIXA OU LAYOUT

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

5- MEMÓRIA DE CÁLCULO E QUANTIDADE DE RESÍDUOS

5.1- MEMÓRIAS DE CÁLCULO

1.222 usuários x 0,100 kg = 122,20 kg x 7 = 855,4 kg (semanal) x 4 = 3421,6 kg (mensal)

5.2- QUANTIDADE DE RESÍDUOS

A produção diária de Resíduos Sólidos desta Unidade Geradora, é de: 122,20kg.

7- EDUCAÇÃO AMBIENTAL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

Esta Unidade Geradora de Resíduos Sólidos está realizando, entre seus funcionários palestras/debates/campanhas visando à conscientização dos mesmos em relação ao procedimento que deverá ser adotado para a efetivação do processo de coleta seletiva que será implantado pelo presente Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Estas palestras/debates/campanhas, obedecerão as seguintes datas e etapas:

24/07/2017 – Palestra com a professora Maria Gabriela França Alves sobre Acondicionamento e separação do lixo no ambiente escolar para os professores e funcionários;

26/07/2017 – Discussões e esclarecimentos sobre como separar os Resíduos Sólidos;

18/08/2017 – Vídeos que mostram como reduzir a geração de Resíduos Sólidos;

06/09/2017 – Atividades práticas de separação de Resíduos Sólidos;

30/11/2017 – Discussão dos resultados obtidos com a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

C- ANEXOS

1- Termo de Compromisso com Empresa Coletora de Materiais Recicláveis.

2- Termo de Compromisso com Empresa Coletora de Resíduos Perigosos.

3- Cópia do Licenciamento Ambiental das Empresas Coletoras.

4- Comprovação de inscrição no Conselho de Classe.

Foz do Iguaçu 24 de novembro de 2017.

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ**

Kelly Dianne de Brito

Daniela Cristina Mendes da Costa

Equipe diretiva